

№ 12 (ч. 1) (185-1) 2025 г.

ISSN 1999-2300

Volume 19 Number 12-1

Journal of Economy and entrepreneurship

***ЭКОНОМИКА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО***

Журнал включен в Перечень ВАКа РФ

Редакционный совет

Председатель

Чевычелов В.А.

доктор экономических наук,
профессор, Российский государственный
университет правосудия,
г. Москва, Россия

Члены совета

Андреев В.К.

доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист РФ,
зав. отделом гражданско-правовых
и корпоративных исследований,
Российский государственный университет
правосудия, г. Москва, Россия

Битзенис Аристидис П.

PhD, профессор, Университет
Македонии, г. Салоники, Греция

Бунич Г.А.

доктор экономических наук,
профессор, Российский экономический
университет им Г.В. Плеханова,
г. Москва, Россия

Воейков М.И.

доктор экономических наук,
профессор, заведующий сектором,
Институт экономики РАН,
г. Москва, Россия

Воронов А.А.

доктор экономических наук,
профессор, зам. глав. ред., Петербургский
государственный университет путей со-
общения Императора Александра I,
г. Санкт-Петербург, Россия

Герасимов А.Н.

доктор экономических наук,
профессор, Ставропольский
государственный аграрный университет,
г. Ставрополь, Россия

Горин С.В.

главный редактор,
доктор экономических наук,
профессор, г. Москва, Россия

Грахов В.П.

доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой «ПГС»,
Ижевский государственный
технический университет им.
М.Т.Калашникова,
г. Ижевск, Россия

Егорова Н.Е.

доктор экономических наук,
профессор, главный научный
сотрудник, Центральный экономико-
математический институт РАН,
г. Москва, Россия

Жуков Б.М.

доктор экономических наук,
профессор, зав. каф. менеджмента,
маркетинга и предпринимательства,
Южный институт менеджмента,
г. Краснодар, Россия

Ибрагимов А.Г.

доктор экономических наук, профессор
кафедры управления, Российский госу-
дарственный аграрный университет -
МСХА имени К.А. Тимирязева,
г. Москва, Россия

Карпунина Е.В.

заместитель главного редактора,
кандидат экономических наук, доцент,
Рязанский государственный
радиотехнический университет,
г. Рязань, Россия

Клочко Е.Н.

доктор экономических наук,
профессор кафедры производственного
менеджмента и экономики отраслей
народного хозяйства, Кубанский государ-
ственный технологический университет,
г. Краснодар, Россия

Мингалеева Ж.А.

доктор экономических наук, профессор,
Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет,
г. Пермь, Россия

Овешникова Л.В.

доктор экономических наук, профессор,
Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Россия

Паламарчук О.Т.

доктор филологических наук, профессор,
ректор Кубанского социально-
экономического института,
г. Краснодар, Россия

Полозова А.Н.

доктор экономических наук,
профессор, Институт менеджмента,
маркетинга и финансов,
г. Воронеж, Россия

Роздольская И.В.

доктор экономических наук,
профессор, Белгородский университет
кооперации, экономики и права,
г. Белгород, Россия

Рыжов И.В.

доктор экономических наук,
профессор, Российская государственная
академия интеллектуальной собствен-
ности, г. Москва, Россия

Рябова Т.Ф.

доктор экономических наук,
профессор, Московский государственный
университет технологий
и управления, г. Москва, Россия

Семяшкин Г.М.

доктор экономических наук,
профессор, ректор, Институт
переподготовки и повышения
квалификации работников агропромыш-
ленного комплекса
Республики Коми,
г. Сыктывкар, Россия

Сухарев О.С.

доктор экономических наук, профессор,
главный научный сотрудник, Институт
экономики РАН, г. Москва, Россия

Фигурек Александра

PhD, профессор, Университет Баня-
Лука, Республика Сербская, БиХ

Чикелли Анджело

профессор пищевых технологий, Универ-
ситет "Г. Д'Аннунцио",
Кьети-Пескара, Италия

Шматко А.Д.

доктор экономических наук,
профессор, Российская академия
образования,
г. Санкт-Петербург, Россия

Шульц Майкен

PhD, профессор, Копенгагенская
бизнес-школа, г. Копенгаген, Дания

Инновационная активность предприятий: влияние государственного участия в собственности и ESG-результатов по результатам эконометрических моделей для китайских компаний

Е.В. Красильникова,

канд. экон. наук, научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: Krasilnikova_jena@list.ru)

Аннотация. В статье установлены дополнительные закономерности между инновационной активностью и внутрифирменными показателями на примере выборки китайских предприятий с 2014-2023гг. По результатам оценки регрессионных моделей выявлено, что улучшение экологической, социальной и управленческой политики, что отображается в повышении ESG-рейтинга компании, положительно связано с инновационной активностью китайских предприятий. Рост расходов на НИОКР, улучшение финансово-экономических результатов, повышение рентабельности активов также стимулирует инновации, а 100% участие государства в собственности негативно связано с инновационной активностью китайских предприятий.

Abstract. The article concern with additional relationships between innovation activity and internal firm performance using a sample of Chinese companies from 2014 to 2023. Based on regression models was found, that improve in environmental, social, and governance policies, reflected in a higher ESG rating, positively influences innovation activity in Chinese enterprises. Increase R&D spending, financial and economic performance, return on assets also stimulate innovation, however 100% state ownership is negatively related with the innovation activity in Chinese enterprises.

Ключевые слова: *инновационная активность, государственное участие, ESG, финансовые результаты, китайские компании.*

Keywords: *innovation activity, state ownership, ESG, financial performance, Chinese enterprises.*

Введение. В статье исследуются особенности инновационной активности предприятий. Можно выделить несколько областей инноваций: новые товары, технологии производства, технологии (каналы, формы) сбыта, организация управления качеством, кадрами, финансами, налогами. То есть, не только новый продукт является нововведением, но также и научные достижения связаны с самим технологическим и производственным процессами, способами сбыта продукции, управлением качеством. При этом, для крупных предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, повышение конкурентоспособности как эффекта от инноваций, преимущественно происходило в результате усовершенствования и модернизации инновационных технологий и бизнес-процессов, а не – создания новых продуктов.

Необходимо учитывать и способ создания инновации, «способы приобретения знаний: собственные системы генерирования (имитации), аутсорсинг, кооперационные связи с разработчиками, приобретение на открытом рынке».

Л.Г. Раменский выделил принципы поведения и выживания растений в живой природе, которые далее были обобщены и легли в основу типологии инновационного поведения на уровне предприятий. Например, виолентные растения являются доминирующими и подавляют конкурентов за счет своей мощной корневой системы, крупных размеров. Если рассмотреть на уровне предприятий, то наиболее крупные, устойчивые,

с высокими расходами на НИОКР являются доминирующими и определяются как виоленты. Пациенты – растения, которые выживают, а в контексте компаний – приспосабливаются, но при этом производят редкую продукцию с уникальными характеристиками. Эксплеренты – растения, которые быстро распространяются по земле, то есть, такие компании, которые активно инвестируют в НИОКР и обладают прорывными инновационными продуктами. Коммутанты также приспосабливаются к новым условиям, но являются как правило мелкими компаниями.

Также определены типы инновационного развития и присущие для каждого типа области и способы возникновения инноваций. Генерирующий тип инновационного развития включает продукты (собственные разработки). Впитывающий – технологии (постепенное заимствование). Агрессивный – продукты и рынки (быстрая имитация). Интуитивный – продукты, технологии (быстрая имитация, постепенное заимствование). Консервативный – продукты, технологии, организация (постепенное заимствование). Инерционный – продукты, технологии (вынужденное внедрение).

Сравнения компаний по их инновационной активности следует проводить не только по выбранному ряду показателей, но и учитывая временной промежуток внедрения и получения отдачи от инноваций. Кроме того, возможно систематизировать различные типы инновационного поведения компании, что представлено в таблице 1.

Типы инновационного поведения предприятий и их характеристики

Тип инноватора	Области возникновения инноваций	Структура собственности	Цели руководства	Мотивы к внедрению инноваций	Источник идей
Пассивные	Незначительные изменения в области сбыта и налогообложение	Российские физические и юридические лица	Укрепление позиций; интересы работников и государства	Желание опередить конкурентов	
Активные технологические инноваторы	Три основные области инноваций: товары, технологии, управление качеством		Повышение стоимости фирмы	Желание опередить конкурентов; давление собственников.	Инновационный перенос: заимствование идей у производителей аналогичной продукции, зарубежных партнеров
Юркие финансисты	Налогообложение компании	Нет иностранного и государственного участия	Поддержка репутации	Желание опередить конкурентов; давление собственников	Опыт своих сотрудников и копирование идей конкурентов
Плывущие по течению	Улучшение производимой продукции при неизменности существующей технологической и маркетинговой баз	Неясная структура собственности	Размытый спектр целей	Желание опередить конкурентов	Собственные изобретения

Источник: построено по данным [1]

Кроме того, руководители предприятий не отказываются от инноваций по данным опросов 2010 г. А в 2020-х гг. на повестку дня выходит глобализация инноваций [2].

Нет однозначных критериев и измерителей инновационности активности компании. Выделяют некоторые индикаторы сопоставления по инновационной активности: степень инновационности продукции (доля инновационной продукции в отгруженной продукции); наукоемкость инновационной продукции (доля затрат на исследования и разработки, технологические инновации и закупка интеллектуальной собственности в себестоимости отгруженной продукции); предпринимательская активность; эффективность инновационного производства. Оптимальный набор параметров измерения и характеристик инновационной активности неодинаков для компаний различных отраслей. Но представляется возможным выделить ряд общих критериев для оценки. Необходимо определять рентабельность инноваций – дополнительный доход компании от реализации нового продукта, его превышение планируемого значения, экономии на затратах в результате внедрения инновации, прирост доли выручки от инновационных продуктов.

Проблемным является выделение доли дохода, созданного новыми технологиями или процессами, так как сложно измерить и оценить вклад инновации в результаты деятельности компании. Кроме того, предлагается сравнивать темп роста стоимости компании, осуществляющей инновации, как значимого фактора ее прироста и темп роста среднеотраслевой стоимости. Оптимально сравнивать количество новых продуктов, выпущенных компанией и предприятиями – конкурентами. Также предлагают отслеживать «инновационный настрой» в компании – количество инновационных идей, разработанных внутри фирмы. Представляется более эффективным учитывать динамику предложенных и в дальней-

шем реализованных новых продуктов или процессов, а также – лаг времени между предложением и апробацией разработок.

Могут возникать сложности с измерением инновационной активности предприятий, это связано с большим набором обследуемых параметров, рассмотрении инновации как проекта с внутренней нормой доходности, денежным потоком, рисками и периодом окупаемости. Однако – это не прерывный процесс, где нельзя четко разграничить результаты, определить выгоды и издержки. Зачастую происходит недоучет инноваций в бизнес-процессах, которые не учитываются в официальной статистике и не исследуется динамика нововведений в службах, не связанных с производством.

Выделяют [3] несколько групп факторов, оказывающих влияние на инновационную активность. Ситуационные факторы: возраст, размер, техническая система, характер производства, сложность технологии, разнообразие рынков, динамика окружения, тип конкуренции. Инновационная активность крупных компаний с величиной продаж свыше 1 млрд. долл. выше в среднем на треть, по сравнению с величиной продаж от 100 до 500 млн. долл. Большие компании самостоятельно занимаются разработкой новых продуктов и технологий, обладают возможностью финансирования затрат на НИОКР, что и обуславливает более высокую вероятность внедрения инноваций до 46% по сравнению с мелкими. Однако фирмы с высоким объемом продаж вынуждены создавать самостоятельно новые продукты, поскольку адаптированные инновации не смогут повысить конкурентоспособность товаров в силу особенностей и специфики конкуренции такого рода предприятий. Небольшие компании, не обладающие ресурсами и средствами на разработки в пределах фирмы, могут успешно использовать существующие технологии фирм на развитом рынке с высокой инновационной активностью. Крупные компании, стратегия которых является не просто наращивание объема продаж, но и увеличение потенциала и стратегический рост

компании, не могут не внедрять инновационные продукты, которые являются значимым фактором и критерием развития компании. Субъективные (управленческие) факторы: стратегия, вхождение в бизнес-группу (характер контроля), тип лидерства. На инновационную активность [4] влияют множество факторов, таких как проводимая государственная политика, институциональная среда, конкуренция, в том числе и решения владельцев предприятия, партнеров, прочих стейкхолдеров.

Инновационная активность предприятий зависит от национальной принадлежности, типа преобладающего собственника. Например, частные компании в большей степени ориентированы на внедрение инноваций в свою деятельность в отличие от государственных. В государственных компаниях присутствует расплывчатость целей собственника-государства, отсутствие четких целей, ориентация на выполнение социальных функций, возможности политического вмешательства. Основные задачи в преодолении недостатков — четкое определение и согласованность целей коммерческой и некоммерческой деятельности.

То есть, предприятия с высоким государственным участием являются менее эффективными, ориентируются на государственную поддержку как способ повышения конкурентоспособности, а не — на инновационное развитие, которое является затратным и не ключевым фактором улучшения результатов деятельности. Кроме того, большинство государственных компаний используют изношенные основные фонды, что затрудняет внедрение новых продуктов или процессов, а также управляющими являются приближенные к государству чиновники, которые в меньшей степени заинтересованы в расходовании средств на финансирование НИОКР.

Для компаний с высокой долей государственного участия ожидается негативное влияние на инновации. Свыше половины частных крупных предприятий разрабатывали новые продукты, по сравнению с невысокой долей государственных фирм. Согласно экспертным оценкам, доля частных фирм, осуществляющих внедрение инноваций типа «новые для мирового рынка», в два раза превысила долю государственных. Кроме того, российские компании, занимающие только национальный рынок, в меньшей степени внедряют новые продукты и технологии [4]. Для повышения конкурентоспособности их продукции, рост инновационной активности не является необходимым условием.

Для эмпирической выборки китайских компаний выявлено, что наличие государственного участия в размере 100% негативно влияет на число патентов [5].

Для другой выборки получено, что в государственных компаниях ниже асимметрия информации, что повышает их инновационную результативность [6].

В других исследованиях предполагается, что государственные компании обладают более мощными политическими связями, что усиливает создание инноваций [7].

Компании с участием иностранного капитала скорее используют новые технологии, осуществляют значительные затраты в НИОКР, способствуют более качественному мониторингу за действиями менеджеров. Внешние собственники с большей долей иностранного капитала обеспечивают возможность проведения быстрой реструктуризации, легкости в привлечении ресурсов и новых более совершенные технологии для увеличения финансовых показателей компании.

Инвестиции в инновации вызывают отток средств, снижают доходы и текущую доходность, что отражается в отчетности и не воспринимается благоприятно спекулятивными финансовыми собственниками, несмотря на повышение отдачи от внедрения нового продукта в будущем. При принятии стратегии инновационного развития стратегические акционеры обладают долгосрочным горизонтом планирования, стремятся к выявлению ключевых параметров в создании стоимости фирмы и их максимизации, что положительно сказывается на инвестициях в НИОКР.

Инвестиции в НИОКР характеризуются долгим периодом окупаемости, отдачей со значительным временным лагом, высокими рисками, ограниченностью государственной поддержки и не сформированного института частного вложений в разработку нововведений, слабая законодательная база — все это сдерживает повышение конкурентоспособности российских компаний. В настоящее время, несмотря на значительно усилившуюся политику государства в становлении инновационного производства, остается ряд нерешенных проблем. Как кажется автору, большинство препятствий в переходе предприятий на инновационный путь развития связаны непосредственно с ограничениями и особенностями институциональной среды. Существует «разрыв между предпринимательской и исследовательской сферами».

Компании малого и среднего размера с отечественной структурой собственности не только не внедряют научные разработки, но и в целом не ориентированы на их проведение. Это относится к отраслям к компаниям с невысокой рентабельностью производства, в которых использование нововведений не рассматривается как способ повышения эффективности деятельности.

Помимо консерватизма высшего руководства компании, можно выделить проблему, боязнь того, что внедряемые инновации усовершенствуют и оптимизируют одни процессы, снижая эффективность других. А также перестройка всего производственного процесса, его приостановление на время оценки инновации и ее внедрения, боязнь того, что окупаемость инновации не

превысит затрат на процесс разработки и внедрения, является одним из факторов, тормозящих инновационное развитие предприятия.

То есть, прибыльные крупные и зрелые компании с разнообразной структурой собственности закономерно сильнее демонстрируют инновационную активность. Неоднозначным выступает влияние 100% государственной собственности. При прочих равных отраслевых особенностях и финансовых результатах, государственные компании являются менее инновационными.

Кроме того, следование актуальным Целям устойчивого развития, как правило, характерно для крупных компаний, которые активно растут и являются прибыльными. И именно для таких предприятий ожидается повышение инноваций.

Эмпирическое исследование. Инновационная активность предприятий закономерно зависит от их финансово-экономического состояния и качества корпоративного управления. Также фирмы, которые демонстрируют высокие ESG-результаты, являются более инновационно-активными, чем фирмы с низкими ESG.

Гипотеза: государственные китайские предприятия в меньшей степени являются инновационными по сравнению с негосударственными и с фирмами не со 100% государственного участия. Улучшение ESG-результатов положительно связано с инновационной активностью китайских предприятий.

Гипотеза исследования тестируется на панельной выборке китайских компаний с 2014-2023г.

Построена корреляционная матрица (рис.1), по результатам которой оценивается теснота связей между изучаемыми переменными.

	Логарифм Логарифм активов	Логарифм зарплатной платы	Баланс	Аудирован ное отчетнос ти	Накпле ние капитала	Рост	ESG	Инновац ии	Лeverедж	Ликвидн ость	Расходы на НИОКР	Новые продукты	ROA	Государс твенная собствен ность	Оборачи ваемость активов	Венчурны й капитал
Логарифм активов	1,00															
Логарифм зарплатной платы	0,41	1,00														
Баланс	-0,12	0,07	1,00													
Аудирование отчетности	0,33	0,24	-0,02	1,00												
Накопление капитала	0,03	0,04	0,07	-0,01	1,00											
Рост	0,04	0,05	0,05	-0,01	0,33	1,00										
ESG	0,18	0,20	0,01	0,12	0,03	-0,01	1,00									
Инновации	0,37	0,26	0,00	0,14	0,03	0,04	0,18	1,00								
Лeverедж	0,51	0,08	-0,11	0,11	-0,11	0,03	-0,11	0,17	1,00							
Ликвидность	-0,29	-0,05	0,08	-0,06	0,05	-0,05	0,07	-0,07	-0,55	1,00						
Расходы на НИОКР	-0,25	0,10	0,15	-0,05	-0,01	-0,05	0,07	0,19	-0,31	0,29	1,00					
Новые продукты	0,14	0,20	0,07	0,09	0,03	0,05	0,15	0,33	0,05	-0,03	0,22	1,00				
ROA	0,02	0,18	0,01	0,03	0,38	0,30	0,21	0,01	-0,34	0,17	-0,07	0,02	1,00			
Государственная собственнс	0,39	0,01	-0,24	0,13	-0,08	-0,07	0,03	0,13	0,30	-0,16	-0,21	-0,04	-0,10	1,00		
Оборачиваемость активов	0,11	0,14	-0,06	0,05	0,08	0,17	0,02	0,03	0,20	-0,17	-0,31	-0,05	0,19	0,06	1,00	
Венчурный капитал	-0,18	0,04	0,12	-0,02	0,07	0,06	0,03	0,03	-0,15	0,14	0,26	0,11	0,00	-0,16	-0,12	1,00

Рис. 1. Корреляционная матрица между исследуемыми факторами

С размером компании связаны инновации и государственная собственность. Расходы на НИОКР характеризуют затраты компании, поэтому негативно связаны с долговой нагрузкой компании (левередж). Новые продукты положительно связаны с инновационной активностью в компании.

Далее построена эконометрическая модель с фиксированными эффектами, в которой зависимой переменной (Y_{it}) выступает инновационная активность китайских предприятий. Независимые переменные (часть из них взята с лагом 2 г., поскольку существует временной разрыв во влиянии на инновации):

$$Y_{it} = a + [b_1 * ESG_{it}] + [b_2 * State_{it} + b_3 * Big4_{it}] + [b_4 * Venture_{it} + b_5 * R\&D_{it-2}] + [b_6 * Ln_{asset_{it-2}} + b_7 * capital_{it-2} + b_8 * Growth_{it} + b_9 * Liq_{it} + b_{10} * ROA_{it-2}] + \varepsilon_{it}$$

Результаты оценки модели показали наличие значимых и устойчивых связей инновацион-

- Зеленые результаты компании: ESG-рейтинг;
 - Корпоративное управление: фиктивная переменная государственной собственности, аудит отчетности;
 - Инвестиции в НИОКР и наличие венчурных инвесторов;
 - Контрольные финансово-экономические факторы: логарифм активов, накопление капитала, темпы роста, ликвидность, рентабельность активов.
- В общем виде представлена построенная модель с фиксированными эффектами:

ной активности китайских предприятий с некоторыми переменными, что представлено автором статьи в таблице 2.

Результаты эмпирического анализа влияния на инновационную активность

Переменная	Коэффициент	Значимость	Интерпретация
Зеленые результаты компании			
ESG	0,06	Значимость на 1% уровне	Рост ESG-результатов положительно влияет на инновационную активность китайской компании
Корпоративное управление в компании			
Государственная собственность	-0,11	Значимость на 1% уровне	Государственные предприятия демонстрируют более низкую инновационную активность
Аудит отчетности	0,04	Не значима	
Инновации в компании			
Расходы на НИОКР	0,01	Значимость на 1% уровне	Если растут инвестиции в НИОКР, то это закономерно стимулирует инновационную активность китайской компании
Венчурный капитал	0,05	Значимость на 1% уровне	Присутствие венчурных инвесторов также закономерно положительно связано с инновационной активностью.
Контрольные финансово-экономические показатели компании			
Активы	0,26	Значимость на 1% уровне	Объем активов обозначает размер фирмы, что положительно влияет на инновации
Накопление капитала	-0,007	Не значима	
Темпы роста	0,09	Значимость на 1% уровне	Высокие темпы роста позитивно связаны с инновационной активностью
Ликвидность	-0,0008	Не значима	
Рентабельность активов	0,007	Значимость на 1% уровне	Рентабельность активов позитивно связана с инновационной активностью

Источник: построено автором на основе моделирования

В результате установлены дополнительные закономерности инновационной активности китайских предприятий с «зелеными» результатами компании ESG, с государственным участием в структуре собственности, подтверждены предполагаемые связи с финансово-экономическим состоянием компании и расходами на НИОКР.

Заключение и выводы. Основной вывод статьи заключается в следующем. На инновации оказывают влияние множество параметров и условий. Воздействует качество институциональной среды, координации процесса между созданием инноваций и применением, отраслевая специфика, внутренние показатели деятельности на уровне компаний. На выборке китайских компаний с 2014–2023г. эмпирически оценена зависимость инновационной активности от выделенных переменных.

Во-первых, инновационная активность современных предприятий зависит от стабильности и устойчивости данной компании, ее размера, рентабельности активов.

Во-вторых, рост инновационной активности достигается при повышении затрат на НИОКР.

В-третьих, индикаторы корпоративного управления связаны с инновационной деятельностью в компании. В рамках данного исследования получено, что государственные китайские компании в меньшей степени являются инновационно-активными, чем не государственные. Но, если аудит отчетности проводят международные аудиторско-консалтинговые компании, входящие в топ-4, то это позитивно связано с инновациями.

В-четвертых, улучшение результативности компании в экологической, социальной и управленческой политики, что отображается в повышении ESG-рейтинга компании, положительно связано с инновационной активностью китайских предприятий.

Библиографический список:

- 1.Гурков, И.Б. Инновационная деятельность российских предприятий – институциональный и организационный аспекты / [Текст] / И. Б. Гурков // URL:http://www.gurkov.ru/publ_html/publik/1999/Gurkov-EKO-99-clusters.htm
- 2.Гурков, И. Б. Новая волна глобализации, параметры государственной политики и возможный диапазон индивидуальных и коллективных действий российских компаний [Текст] / И. Б. Гурков // Экономическая наука современной России. – 2020. – № 1. – С. 41-54. – DOI: 10.33293/1609-1442-2020-1(88)-41-54.
- 3.Голиченко, О. Г. Типичные модели инновационного поведения предприятий [Текст] / О. Г. Голиченко, Ю. Е. Балычева // Инновации. – 2012. – № 2 (162). – С. 19-28.
- 4.Инновационное развитие экономики России: междисциплинарное взаимодействие: Седьмая международная научная конференция; Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, экономический факультет; 16—18 апреля 2014 г.: Сборник статей [Текст] / под ред. А. А. Аюзана, В. П. Колесова, В. В. Герасименко, Л. А. Тутова. – Москва: Проспект, 2014. – 680 с. – ISBN 978-5-392-17432-4.
5. Gao, Y. Corporate Nature, Financial Technology, and Corporate Innovation in China [Текст] / Y. Gao, S. Jin // Sustainability. – 2022. – Vol. 14, No. 12. – P. 7162. – DOI: 10.3390/su14127162.
- 6.Zhang, C. Accounting information quality, firm ownership and technology innovation: Evidence from China [Текст] / C. Zhang, Z. Li, J. Xu, Y. Luo // International Review of Financial Analysis. – 2024. – Vol. 93. – P. 103118.
- 7.Zhang, R. Political connection heterogeneity and corporate innovation [Текст] / R. Zhang, Z. Xiong, H. Li, B. Deng // Journal of Innovation & Knowledge. – 2022. – Vol. 7, Issue 3. – DOI: 10.1016/j.jik.2022.100224.

Дата поступления рукописи в редакцию
14.11.2025

Дата принятия рукописи в печать
19.11.2025